

MOZIY OHANGLARINING SILSILASI

*Rifatilla Qosimov**Yunus Rajabiy nomidagi**O'zbek milliy musiqa san'ati instituti professori*

Annotatsiya. *Ashirali Yusupov O'zbekiston an'anaviy musiqa madaniyatining yorqin namoyandasidir. Uning ijrochilik va ijodkorlik qirralari alohida e'tiborga ega. Bu maqolada ustoz ijodining faqatgina ba'zi jihatlariga to'xtaldik.*

Kalit so'zlar: *sozanda, ijrochi, mextar, xalq cholg'ulari, surnay, qo'shnay.*

Аннотация. *Аширали Юсупов, яркий представитель традиционной музыкальной культуры Узбекистана. Его исполнительский талант и неординарная творческая личность заслуживает отдельного внимания. Здесь мы остановились лишь на некоторых аспектах творчества мастера.*

Ключевые слова: *инструменталист, исполнитель, мехтар, народные инструменты, сурнай, кошнай*

Abstract. *Ashirali Yusupov is a bright representative of traditional musical culture of Uzbekistan. His performing talent and extraordinary creative personality deserves special attention. The article touches on some aspects of the master's creativity.*

Keywords: *instrument player, performer, mekhtar, folk instruments, surnay, koshnai*

O'zbek xalqining musiqa merosi juda boy va qadimiy tarixga ega. Uning ajoyib an'analari hozirgi kunda ham o'zining badiiy va estetik qiymatini saqlab kelmoqda. Bu an'analar zamonaviy o'zbek musiqa madaniyatining asosiy o'zagini tashkil qiladi. Darhaqiqat, musiqa merosidan, xalq kuy va qo'shiqlaridan tortib, yirik xor, simfonik musiqa, opera, balet janrlarining rivojlanish jarayonini an'anaviy musiqa merosidan ajralgan holda tasavvur etib bo'lmaydi.

O'zbek musiqa merosi qadim zamonlarga borib taqaladi. Eramizdan bir necha ming yil avvalgi davrlardayoq O'rta Osiyo hududida yashovchi xalqlar hayotida ashula va cholg'u kuylari salmoqli o'rin egallagan. Arxeologlarning kashfiyotlari va boshqa tarixiy manba'larning dalolat berishicha qadimiy Xorazm, Baqtriya va Sug'd ellarida eramizdan avvalgi arslardayoq, nihoyatda boy va rang-barang musiqa san'ati mavjud bo'lgan.

Ayritim, Tuproq qal'a, Afrosiyob kabi ko'hna shaharlardan topilgan tasviriy san'at obidalari, musiqa hayotning turli tomonlariga keng joriy qilinganidan va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etganligidan darak beradi. Mohir ijrochilarning qo'llaridagi arfasimon, udsimon va naysimon asboblari esa uzoq taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan sozlardir. Yuksak darajada taraqqiy topgan musiqa amaliyotiga munosib did va chuqur ilmiy tafakkur, ya'ni musiqa ilmi ham yuzaga kelgan. IX asrdan boshlab musiqa ilmining shakllanishi va rivojlanishi jarayonida buyuk donishmandlar Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino hamda ularning izdoshlari Safiuddin Urmaviy, Abduqodir Marog'iy va boshqa ajoyib musiqashunoslar mehnati juda katta tarixiy va ilmiy o'rin olgan.

O'zbekiston hududida yashovchi aholining tarixiy, geografik va etnik jihatdan farq qiluvchi mahalliy uslublari musiqa san'atida ham o'z aksini topgan, bular quyidagi:

1. Buxoro-Samarqand
2. Toshkent-Farg'ona
3. Xorazm
4. Qashqaryo-Surxondaryo mahalliy uslublari

Bu to'rt mahalliy uslub musiqa asarlari o'rtasida sezilarli darajada o'zgacha farq bor. Turli viloyatlariga xalq ashulalari usuli va ohanglarining ba'zi xususiyatlari bilan, ijro etish yo'llari va turkumlanish jihatidan bir-biridan farq qilishi, o'zbek xalq musiqasini yanada serjilo, serqirra bo'lishiga xizmat qilgan va turli tuman badiiy vositalar bilan boyitgan.

O'zbekiston musiqa asboblari ko'p xil bo'lishi turli xalq cholg'u ansambllarini yuzaga olib keldi. Damli, chertma va zarbli urib chalinadigan asboblardan tashkil topgan ansambllar to'y va sayllarda, bayram kuni bozor maydonlarida musiqa chalar, xalq tamoshalari va qo'g'irchoq teatri o'yinlarida qatnashdilar.

An'anaviy xalq musiqa san'atining taraqqiy topishida o'tmish san'atkorlarining xizmatlari juda kattadir. Xalq sozandalari qadimiy musiqa asarlarini o'z repertuarlariga asos qilib olganlar va ularni har bir davr talabiga moslashtirib ijro etib kelganlar. Sozandalarning repertuarlari juda boy bo'lib, unga mavzusi xilma-xil bo'lgan xalq ashulalarining cholg'u yo'llariga, cholg'u kuylar va og'zaki an'anadagi professional musiqa asarlari kirgan.

Xalq sozandalari mohir san'atkor bo'lganlar. XX asr boshlarida Farg'ona vodiysida ko'pgina ajoyib xalq san'atkorlari yetishib chiqqan. Musiqa san'atining atoqli arboblari, ustozlar: doyrachi Usta Olim Komilov, naychi Abduqodir Ismoilov,

surnaychi Odilbek Rustamov, qo'shnaychi va surnaychi Ahmadjon Umurzoqov, surnaychi va qo'shnaychi Ashirali Yusupovlar shular jumlasidandir.

O'zbek xalq an'anaviy musiqasining barcha kuy va usullarini ustozlar shogirdlariga faqat og'zaki o'rgatar edilar. Cholg'u asboblari chalishni ham, ashula aytishni ham shu yo'sinda, ya'ni ustozning qanday chalganligi va qanday ashula aytayotganiga qarab turish, quloq solish va xotirada saqlab qolish asosida o'rgatilar edi. Bu uslub bilan usta cholg'uchi yoki xonanda bo'lish ancha mushkul bo'lgan.

XX asrning yigirmanchi, o'ttizinchi yillarida O'zbekistonda musiqa o'quv yurtlari ochilishi bilan xalq sozandalari milliy musiqa sirlarini yoshlarga o'rgata boshladilar.

O'zbekistonda keng tanilgan atoqli musiqa arboblari, bastakorlar Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilovlar musiqali drama teatri rivojida faol ishtirok etdilar.

Mulla To'ychi Toshmuxammedov, Domla Halim Ibodov kabi ajoyib hofizlar, Usta Olim Komilov, Abduqodir Ismoilov, Ahmadjon Umurzoqov, Odilbek Rustamov, Ashirali Yusupov singari mashhur sozandalar o'zlarining ajoyib ijrochilik mahoratlari bilan musiqiy tariximizda katta meros qoldirdilar.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek musiqa madaniyatining atoqli namoyandalaridan biri ustoz surnaychi va qo'shnaychi, xalq mehrini qozongan ajoyib inson, Ashirali Yusupov hayoti va ijodiy faoliyatini yosh avlodga tanishtirish, u kishini nomini yod etish maqsadida ushbu maqolani qadrli muxlislarga taqdim etish istagidamiz. Mazkur maqolada ustoz san'atkor haqida keksa ustozlarning hotiralarini, o'z fikr mulohazalarimizni yoritishga intildik.

Mazkur sozanda Ashirali Yusupov 1893 yil Andijon shahrida dunyoga keldi. Otasi vodiya Yusuf "chitgar" nomi bilan tanilgan bo'lib, asosan to'qimachilik kasbi bilan shug'ullangan. Oilada Ashirali to'ng'ich farzand bo'lgani uchun ko'pincha otasi bilan birga ishlardi. Ko'p o'tmay otasidan "tirik yetim" qolib, tirikchilik katta o'g'il bo'lgan Ashirali zimmasiga tushadi. Oilalari ro'zg'orda qiyin ahvolga tushib qoladi. Shu vaqtda oilaga tog'alari yordam beradi va Ashirali tog'alari qo'lida voyaga yetadi.

Ashirali yosh bolaligidan kuy sehriga maftun bo'lgan edi. Qayerda to'y-tomosh, sayil bo'lmasin Ashirali o'sha yerda hoziru nozir edi. U surnayning sehrli, maftunkor ovozini eshitganida, butun hayotining qiyinchiliklarini unutgan holda musiqa olamiga g'arq bo'lardi. Kunlardan bir kun u Andijonlik mashhur surnaychi Rustambek mextar ijrosidan bahramand bo'ladi. Ashiralining ko'nglida mohir surnaychiga muhabbat va surnaychi bo'lish orzusi tug'iladi.

Shu kundan boshlab Ashirali, Rustambek mehtar qayerdagi to'yda bo'lsa, o'sha yerga borar, uning ketidan qolmas edi. Yosh Ashirali ustozga o'zining surnaychi

bo'lish orzusini aytadi. Lekin ustoz unga qarab, bolalikdagi havas bo'lsa kerak, hali o'tib ketadi, deb o'ylab yaxshi e'tibor bermaydi. Ashirali ko'p o'tmay Rustambek mextarning o'g'illari Odilbek bilan do'stlashib, u bilan aka-ukadek bo'lib qoladi.

Shu kundan boshlab Ashirali o'z ishlaridan qutulgach, Rustambek mextar xonadoniga borardi. U yerda Odilbek bilan o'ynar, ustoz ijrosidan bahramand bo'lardi. Ustoz Ashiraliga surnay asbobini bermasdi. Shuning uchun Ashirali ustoz uyda yo'q vaqtlarida surnayni olib, chalishga harakat qilardi va gohida ayrim kuylar bir oz bo'lsa ham o'xshab ketardi. Bir kuni Rustambek mextar Ashiralini o'zi ijro etgan kuyni bekamu-ko'st xirgoyi qilayotganini eshitib qoladi. Ashiralini oldiga chaqirib, surnayni qo'lingga bersam, chalarmiding, deb so'raydi. Yosh Ashirali ikkilanmasdan ha, deb surnayni oladi va o'zi bilganicha chalishga harakat qiladi. Shunda ustoz uning zehniga, musiqaga bo'lgan ishtiyoqiga, harakatiga hayratlanadi. Shu kundan boshlab Rustambek mextar Ashiralini shogirtlikka oladi. O'shanda Ashirali Yusupov 10 yoshli bola edi. Bu davr mashhur sozandaning san'at dargohiga ilk bor qo'ygan qadami edi.

Ashirali o'z ustoz Rustambek mextar bilan turli xalq sayillarida, to'ylarda, qo'chqorbozlar bilan birga chalishardi. Rustambek mextardan ijrochilikning nozik sirlarini o'rganadi, ularni o'zida mujassam qilishga intiladi.

Ashirali Yusupovning yetuk surnaychi na qo'shnaychi bo'lib yetishishida ustoz Rustambek mextarning xizmati juda kattadir. Rustambek mextar na faqat Andijonda, balki butun Farg'ona vodiysida ko'zga ko'ringan zabardast surnaychilardan biri edi. Ashirali Yusupov repertuarining asosini o'z ustozidan olgan. U salkam o'n yil o'z ustozidan surnay va qo'shnay chalish sirlarini o'rgangan. Ashirali Yusupov o'zining qobiliyati, mehnatsevarligi, ustoziga bo'lgan hurmati bilan sozandachilikda "usta" darajasiga ko'tariladi. 1912 yilda Ashirali Yusupov Andijonlik surnaychi va qo'chnaychi, kasabalar davrasida imtihondan muvaffaqiyatli o'tadi. Uning ijrosi hammaga ma'qul bo'ladi. Ustoz Rustambek kasabalar davrasida Ashirali Yusupovga fотиha berib, uni "usta" deb ataydi. Shu kundan boshlab Ashirali Yusupov o'zining mustaqil faoliyatini boshlaydi.

Ashirali Yusupov o'z ijrochilik faoliyatini xalqning to'y-bazmlarida chalishdan boshlagan. Ashirali Yusupov katta-katta xalq sayillarida ham chalardi, qo'g'irchoqbozlarga, dorboz o'yinlariga jo'r bo'lardi.

Ashirali tirikchilik uchun har xil yollanma ishlarni ham qilardi. Chunki musiqachilar ishi mavsumiy bo'lib, bahordan to kuzgacha to'y-bazmlar bo'lmas edi. Bu vaqtda musiqachilar turli boshqa kasb bilan kun ko'rar edilar. Ko'pincha mardikorlikka yollanardilar. 1916 yili oq podsho farmoni bilan Pskovga mardikorlikka olinadi. Ashirali uzoq Rossiya o'rmonlarida ham o'z ijrochilik faoliyatini

susaytirmaydi. Uning surnayi doimo o'zi bilan birga edi. Ishdan keyin o'zbek yigitlariga surnay chalib, ularning ko'nglini olardi. Keyinchalik saharda, tushlikka va kechki ovqatga ham surnay chalib chaqirish odat bo'ldi. O'rmonzorda o'rmon ovozi uzoq-uzoqlarga ketardi va qarag'ay kesayotgan mardikorlar surnay navosini eshitishlari bilan yig'ilishib kelardilar.

1917 yilda, revolutsiyadan keyin Ashirali yana Andijonga qaytib keladi. Andijonga kelib surnaychi sozandalar uyushmasiga a'zo bo'ladi.

Ashirali Yusupov 1923 yilda o'n besh nafar xalq sozanda-xonandalari bilan birga Butunrossiya qishloq xo'jaligi ko'rgazmasida berilgan konsertlarda qatnashadi. Moskvaga A.Yusupov, o'zbek san'atining yetuk namoyandalari hofizlar: Mulla To'ychi Toshmuxammedov, Bekinboy Fayziyev, naychi Abduqodir Ismoilov, g'ijjakchi To'xtasin Jalilov, tanburchilar Nurmatxon va Xayit-oxun, surnaychilar Rustambek mextar va Ahmadjon Umurzoqov, dutorchi Davlat oxun, doirachi Zokir Eshon va boshqalar bilan birgalikda borgan edi. 1930 yildan boshlab A.Yusupov Andijon musiqali drama teatrida ishlaydi. O'sha davrlarda teatr repertuaridan: "Xujum", "O'rtoqlar", "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin", "Rustam" spektakllari o'rin olgan edi. "Rustam" pyesasidagi musiqa A.Yusupov tomonidan to'plangan xalq kuylari asosida yaratilgan edi. A.Yusupov 1933 yilda teatr jamoasi bilan birga Leningradga gastrolga boradi va tomoshabinlar tomonidan katta olqishlarga sazovor bo'ladi.

Ashirali Yusupov 1936 yili Toshkentga keladi va O'zbek Davlat filarmoniyasida ishlay boshlaydi.

1937 yilda Moskvada bo'lib o'tgan birinchi O'zbekiston dekadasida qatnashib, "Kolxoz to'yi va sayil" nomli insseniroykada surnay chaladi. 1940 yildan boshlab Muqimiy nomli musiqali drama teatrida sozanda bo'lib ishlaydi. Teatr sozandasi davrida spektakllarga musiqa tanlashda Ashirali Yusupovning xizmati katta bo'lgan.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Muqimiy nomli musiqali drama teatrining aktyori Abdug'ofir Abduraxmonov ustoz sozanda to'g'risida so'z ketarkan: "Spektakllarga musiqa tanlashda bastakor To'xtasin Jalilov Ashirali Yusupovning o'zbek milliy musiqasiga boy repertuaridan unumli foydalangan. Ayniqsa 1959 yilda teatr repertuaridan o'rin olgan "Nurxon" spektakli fikrimizning yorqin dalilidir. Odatda spertakl uvertyura bilan boshlanadi. "Nurxon" spektaklida xalqning ichki kechinmalarini ko'rsatishda "Surnay Irog'i"ni uvertyura o'rnida ijro etilishini T.Jalilov lozim topgan. Bunga Ashirali Yusupovning yuksak ijrochilik mahorati sabab bo'lgan" – deb o'z xotiralarini bayon etadilar.

Keksa avlodga mansub bo'lgan surnaychilar Xolmurod Mo'minov, Rejamat Nishonovlar: "Nurxon" spektakliga asosan Ashirali Yusupovning "Surnay Irog'i"ni tinglash uchun kelar edik", – deb eslaydilar.

Surnay ijrochiligida har xil nafasli naypachoqlardan, ya'ni: bo'sh nay, baquvvat nay, o'rta naylar qo'llaniladi. Usta Xolmurod Mo'minov ustozning ijrochilik mahoratlarini eslab, Ashirali aka uchun naypachoqlarining farqi yo'q, u kishi "shoxnafas" bo'lganlar deb eslaydi.

Surnay ijrochiligida asosan "Qaytarma nafas" uslubi odat bo'lgan. "Qaytarma nafas" uslubida "nafas qaytarmay chalish" ijrosiga nisbatan nola va bezaklar deyarli ishlatilmagan. Sababi nafas qaytarib chalishda ijrochi ko'proq bo'sh naydan foydalangan. Bo'sh nay bilan esa sernola ijro chiqmaydi.

Ashirali Yusupov surnay ijrochiligida yangi bir uslub yaratgan. O'zining keng nafasi bilan surnayni nafas qaytarmay sernola, serjilo ijrosi bilan tinglovchiga yetkaza olgan. Usta Qayum ota Azimov, "Ashirali aka juda keng nafas edilar, u kishi bilan jo'rnavoz bo'lganimizda bir nafaslariga men to'qqiz marotaba nafas qaytarganman", - deb eslar edilar.

Tabiiyki, har bir sozanda buyuk bir ijrochining yo'liga ergashgan holda ijro qiladi. Hozirda ko'pgina surnaychilar A.Yusupov uslubida chalishadi. Buning sababi ustozning nafar qaytarmay kuylarni me'yoriga yetkazib chala olganidir.

Surnay ijrochiligi rivojlanayotgan bir davrda, yetuk surnaychi kuylarni nafas qaytarmay hamda qaytarma nafas bilan chalish uslubini egallashi kerak.

Ustoz surnaychi, qo'shmaychi A.Yusupov elimizning buyuk sozandasi sifatida xalq nazaridan qolmay, o'zining sozi bilan butun hayoti davomida xalqimizga xizmat qildi. Umrining oxirigacha Muqimiy nomli musiqali drama teatrida ishladi. Hukumatimiz ustozning ijrochilik xizmatlarini munosib baholab, 1944 yili "O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist" faxriy unvoni bilan taqdirlangan, hamda "Shavkatli mehnati uchun" medali bilan mukofotlangan.

Ustoz sozanda Ashirali Yusupov 1980 yil 1 mayda vafot etdi. U xalqning qalbida abadiy iz qoldirdi, ustozni xalqimiz doimo hurmat bilan esga oladi.

Ashirali Yusupov o'zining butun hayotini san'at sohasiga bag'ishladi. Butun hayoti davomida ijro etgan kuylari bilan o'zbek musiqa san'ati xazinasini boyitdi.

Ustoz Toshkentdagi Chig'atoy darboza qabristoniga dafn etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimboyeva K., Ahmedov M. O'zbekiston xalq sozandalari. – T., 1959
2. Qosimov R. An'anaviy ijrochilik. – T., "Fan". 2007
3. "Rajabiynoma" Suola qissasi. T., 2016
4. Matyoqubov M. Surnay. T., 2003
5. BNegmatov S. Maqom sunray yo'llari. T., 2004